

**Pemikiran Moderat KH. Muhammad 'Aly Ibn Shaykh 'Abd al-Wahhab
al-Naqari Al-Banjary Kuala Tungkal dalam Kitab *al-Fatawa al-Tunkaliyah***

Oleh.

Zulkarnain Yani

Peneliti Ahli Madya Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Email : zulkarnainyani77@kemenag.go.id

Abstrak

Dinamika keagamaan di Indonesia terus mengalami ujian, perbedaan pendapat terkait dengan wawasan keislaman dan kebangsaan kembali mencuat. Salah satunya mengenai konsepsi moderat dalam kehidupan beragama sehari-hari. Banyak diskusi yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat. Akan tetapi, informasi yang menerangkan konsep pemikiran Islam yang moderat terkadang tidak merujuk kepada kitab-kitab klasik karya ulama Indonesia itu sendiri. Padahal, kitab-kitab klasik karya ulama Indonesia banyak yang menyampaikan dan mengajarkan pemahaman keagamaan yang moderat dan hal ini sangat jarang sekali diekspose atau diterbitkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tulisan ini akan menghadirkan salah satu karya ulama Jambi, yaitu KH. Muhammad 'Aly Wahhab, lebih dikenal dengan sebutan Guru Aly. Ulama terkenal yang ada di wilayah Kuala Tungkal dengan kitabnya *al-Fatawa al-Tunkaliyah*. Dalam kitabnya tersebut, Guru Aly memberikan pemahaman mengenai kehidupan beragama yang moderat dan tidak kaku dalam memahami ajaran agama Islam. Konsep *al-Tawwassut*, *al-'Itidal* dan *al-Tawazun* menjadi ciri khas dari pemikiran keagamaan moderat Guru Aly dalam kitabnya tersebut.

Abstract

Religious dynamics in Indonesia continue to experience tests, differences of opinion regarding Islamic and nationalist insights have emerged. One of them is about the moderate conception in daily religious life. Many discussions say that Islam in Indonesia is moderate Islam. However, the information that explains the concept of moderate Islamic thought sometimes does not refer to the classic books by Indonesian scholars themselves. In fact, many of the classic books by Indonesian scholars convey and teach moderate religious understanding and this is very rarely exposed or published and consumed by the public. This paper will present one of the works of Jambi scholars, namely KH. Muhammad 'Aly Wahhab, better known as Guru Aly. Famous scholars in the Kuala Tungkal area with his book *al-Fatawa al-Tunkaliyah*. In his book, Guru Aly provides an understanding of moderate religious life and is not rigid in understanding the teachings of Islam. The concepts of *al-Tawwassut*, *al-'Itidal* and *al-Tawazun* are characteristic of Guru Aly's moderate religious thought in his book

PENDAHULUAN

Informasi mengenai ulama-ulama yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jambi memang masih sedikit sekali yang bisa kita peroleh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya literatur dan data hasil penelitian yang mengangkat sejarah, dinamika dan wacana Islam dan para ulama Jambi. Bahkan dalam bukunya Azyumardi Azra yang berjudul *Jaringan Ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara Abad XVII – XVIII* tidak ditemukan sama sekali ulama-ulama yang berasal dari Jambi.

Oleh karena itu, studi atau kajian mengenai peta perkembangan pemikiran Islam di wilayah Jambi menjadi suatu keharusan untuk terus dilakukan. Sehingga akan diperoleh literatur-literatur yang mengungkap Islam dan ulama-ulamanya di wilayah Jambi dan sekitarnya. Kalau ditelusuri lebih lanjut, kota Jambi dan sekitarnya mempunyai ulama-ulama yang cukup terkenal sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *Pejuang Ulama Ulama Pejuang Negeri Melayu Jambi* karya Hasan Basri Agus dkk¹ yang mengangkat peranan pejuang ulama dalam penegakkan syari'at Islam di kampung Pacinan dan peranan ulama pejuang perintis, pembaharu dan modernisasi pendidikan Islam di Jambi.

Keberadaan ulama-ulama tersebut dimulai dengan keberadaan kesultanan Melayu Jambi pada abad ke XVII dengan Pangeran Hilang Diaek yang diangkat sebagai Raja dengan gelar Rantau Kapas yang memerintah pada tahun 1515 – 1560 M. Sepeninggal Pangeran Hilang Diaek atau Rantau Kapas, kesultanan Melayu Jambi dilanjutkan oleh Sultan Abdul Kahar yang memerintah pada tahun 1615 – 1643 M. Pada masa Sultan Abdul Kahar inilah peranan ulama banyak dilibatkan dalam penyebaran ajaran Islam di Jambi. Akan tetapi, amat disayangkan karena kehadiran ulama-ulama Jambi tersebut tidak diikuti dengan karya-karya yang diciptakan oleh para ulama tersebut.

Seiring dengan perjalanan zaman, perkembangan Islam di Jambi mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan kehadiran ulama-ulama dengan karya-karya, antara lain; KH. 'Abd al-Qadir Ibn Shayk Ibrahim Ibn

¹ Lihat Hasan Basri Agus dkk, *Pejuang Ulama Ulama Pejuang Negeri Melayu Jambi; Menelusuri Kiprah Ulama dan Pengembangan Syari'at Islam dan Pendidikan di Negeri Melayu Jambi*, (Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya, 2013).

Shaykh ‘Abd al-Majid al-Jambi, Shaykh ‘Abd al-Majid Ibn al-Hajj ‘Abd al-Ghaffur al-Jambi, KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd al-Wahhab, Shaykh Hasan Ibn H. Anang Yahya, Shaykh ‘Abd al-Samad, Tuan Guru H. Shukri dan Guru Muhammad Nasir Yahya Ibn Ahmad².

Dari sejumlah ulama Jambi tersebut diatas, peneliti akan mengangkat salah satu ulama Jambi yaitu KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd al-Wahhab Kuala Tungkal. Adapun pemilihan ulama tersebut *pertama*, KH. Muhammad ‘Aly ulama yang banyak menciptakan karya, tidak kurang dari 10 buah kitab yang ditulis langsung oleh beliau dibanding ulama-ulama Jambi lainnya, *kedua* KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd al-Wahhab merupakan murshid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah di Jambi yang telah berhasil membai’at sebanyak 20.000 orang, *ketiga* peranan KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd al-Wahhab dalam kehidupan keagamaan di masyarakat Kuala Tungkal sangat dirasakan dengan banyaknya antusiasme masyarakat dalam setiap pengajian yang diadakannya sehingga rumahnya tidak dapat menampung jama’ah sehingga pengajian dipindahkan ke Masjid Agung Kuala Tungkal hingga akhir hayat beliau dan *keempat* ketokohan dan pengaruh KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd al-Wahhab yang kuat di Kuala Tungkal, menempatkan beliau sebagai sosok ulama yang disegani dan dihormati, baik di Kuala Tungkal maupun di propinsi Jambi dan selalu menjadi rujukan dalam membahas persoalan keagamaan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat salah satu karya KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd al-Wahhab yang sangat bagus dan masih menjadi rujukan masyarakat Kuala Tungkal yang berjudul *al-Fatawa al-Tunkaliyah* dengan fokus permasalahan pada :

1. Siapakah KH. Muhammad ‘Aly Wahhab ?
2. Pemikiran keagamaan moderat KH. Muhammad ‘Aly Wahhab apa saja yang terdapat dalam kitabnya *al-Fatawa al-Tunkaliyah* ?

² Lihat Muhamad Rosadi, “Menelusuri Kitab Ulama Pondok Pesantren di Propinsi Jambi”, Jurnal *Jumantara* Vol. 5. No. 2. Tahun. 2014 dan M. Fattafuddin, “Profil Ulama Jambi: Tuan Guru Syukur Berdakwah dengan Syair”, Jurnal *Al-Kautsar* edisi III, November 2012 (Jambi: Kanwil Kemenag Propinsi Jambi, 2012).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap pemikiran-pemikiran keagamaan moderat KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd al-Wahhab dalam kitabnya *al-Fatawa al-Tunkaliyah* sehingga penelitian berguna untuk siapa saja yang membutuhkan pemikiran-pemikiran keagamaan moderat dalam karya tulis ulama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa inventarisasi terhadap karya-karya KH. Muhammad ‘Aly Wahhab yang kemudian dilakukan proses pemilihan yang bertujuan untuk memilih salah satu karya beliau yang menurut peneliti layak untuk dilakukan kajian dan analisa. Setelah itu, proses yang dilakukan adalah pemilihan dan pemilahan karya-karya yang ditemukan tersebut untuk selanjutnya dipilih salah satu karya beliau yang dijadikan obyek penelitian.

Tahapan selanjutnya berupa pendeskripsian kitab yang telah dipilih kemudian dilakukan proses pembacaan untuk mencari dan menemukan pemikiran keagamaan moderat dalam kitab tersebut setelah ditemukan materi-materi tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisa dan membandingkan dengan pendapat yang bertentangan dengan pendapat dalam kitab tersebut, sehingga akan bisa diketahui dengan jelas apakah pemahaman atau pemikiran keagamaan yang terdapat dalam kitab *al-fatawa al-tunkaliyah* merupakan pemahaman / pemikiran keagamaan yang moderat atau tidak.

Metode wawancara mendalam (*in dept* interview) juga peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, diantaranya Drs. KH. ‘Abd al-Latif Ibn KH. Muhammad ‘Aly Wahhab dan Ustadz Wahyudi Abdul Wahhab³. Metode wawancara ini dimaksudkan untuk memperdalam kajian yang peneliti lakukan dan juga menambah informasi sekaligus klarifikasi data yang diperoleh

³ Ustadz Drs. KH. Abdul Latif, M.Ag yang merupakan anak kandung dari KH. Muhammad ‘Aly sedangkan Ustadz Wahyudi Abdul Wahhab adalah Kasubbag. Hukmas pada Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jambi.

PEMBAHASAN

Memaknai Istilah Moderat

Padanan kata ‘moderat’ dalam bahasa Arab adalah ‘*al-wasat*’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, 1035) kata ‘moderat’ berarti: selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim; berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Istilah ‘moderat’ merupakan istilah yang baru muncul dalam wacana pemikiran dan gerakan keagamaan kontemporer. Istilah ini tidak selalu bermakna ‘positif’ karena beberapa sarjana seperti Asma Barlas, John L. Esposito dan Grahama E. Fuller sebagaimana disebut oleh Burhani (2012). Bermakna negatif karena misalnya penggunaan kata ‘moderat’ ini untuk mendukung kelompok yang mendukung Israel, sedangkan untuk orang yang kritis terhadap Israel dan tidak mendukung kebijakan Pemerintah Amerika terhadap soal Israel ini disebut sebagai kelompok ‘militan’ atau ‘radikal’. Karenanya penggunaan istilah ini di Amerika lebih bersifat politis (Burhani 2012, 564-565). Islam moderat di Amerika dan Barat lebih identik dengan ‘Islam liberal’ dan baru muncul setelah tragedi 9/11 (Burhani 2012, 578).

Namun, untuk konteks Indonesia—juga untuk konsep sejarah pemikiran Islam umumnya—seperti akan diurai di bawah, wacana mengenai konsep moderat dalam pemikiran Islam telah berlangsung lama bahkan sudah ada sebelum peristiwa 9/11 yang sifatnya lebih teologis (Burhani 2012, 577). Biasanya, diskusi tentang moderatisme dalam pemikiran Islam mengacu pada al-Quran dalam surat al-Baqarah ayat 143 (*ummatan wasatan*) (El Fadl 2006, 27-31; Kamali 2015, 9-10). Menurut tafsir al-Tabari (1976, 5-6) kata ‘*al-wasat*’ secara bahasa berarti “di antara dua sudut” (*al-juz’ bayn al-tarfayn*), yang kemudian mempunyai tiga kemungkinan makna, yakni tengah-tengah itu sendiri, umat yang adil (*al-‘adl*), atau terbaik (*khayr*). Kata ‘*al-wasat*’ ini diikuti oleh kata ‘*al-syuhada*’ (kesaksian). Artinya menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Al-Tabari menafsirkan ayat ini demikian: umat Islam dipuji sebagai umat yang tengah-tengah karena tidak terperosok dalam dua titik ekstrim, yakni ekstrimisme Kristiani yang mengenal tradisi kependetaan dan menolak secara ekstrim dimensi jasad dalam kehidupan manusia, seperti adanya tradisi selibat, dan ekstrimisme Yahudi yang terlalu kaku

dan melakukan distorsi atas kitab suci serta melakukan pembunuhan kepada sejumlah nabi. Berbeda dengan al-Tabari, Abduh dan Rida (Tth, 4) dalam tafsirnya *al-Manar*, menafsirkan ‘*al-wasat* sebagai sikap tengah-tengah di antara dua titik ekstrim, yakni ekstrim materialisme dan ekstrim spiritualisme. Dengan demikian, makna *al-wasat* adalah sikap untuk berada di tengah-tengah dalam menghadapi dua titik ekstrim (*al-ghuluw*) beragama. Shihab (2009, 415) menambahkan bahwa *ummatan wasatjan* adalah juga bermakna pandangan pertengahan atau keseimbangan antara Tuhan dan dunia, tidak mengingkari wujud Tuhan tetapi juga tidak menganut politeisme, keseimbangan dunia dan akhirat. Di Indonesia, istilah moderat mengacu pada sikap tengah antara ‘liberal’ dan ‘radikal’ (Burhani 2012, 567).

Meskipun demikian, label moderat atau puritan/radikal bukan sebuah istilah yang statis, yang dapat disematkan begitu saja pada kelompok atau tokoh tertentu, tetapi ia dapat diletakan secara dinamis terhadap posisi dan kondisi tertentu dalam satu atau beberapa kelompok tertentu (Schwelder 2006, 10). Jadi menilai moderat atau tidak itu melihat pada apa yang dikatakannya, bukan pada siapa yang mengatakannya. Hal yang sama juga diajukan oleh Sirry (2013, 421) ketika meneliti tafsir eksklusif, inklusif dan plural terhadap umat agama lain.

Deskripsi Kitab *al-Fatawa al-Tunkaliyah*

Kitab ini berjudul *al-Fatawa al-Tunkaliyah* disusun dan ditulis langsung KH. Muhammad ‘Aly Wahhab. Kitab ini merupakan masalah-masalah yang ditanyakan dan disampaikan oleh para jama’ah pengajian, dan dijawab langsung oleh KH. Muhammad ‘Aly⁴. Kitab ini menggunakan aksara Arab bahasa Melayu, Jambi dan Banjar yang terdiri dari 4 bab (juz) dengan jumlah halaman sebanyak 207 halaman dengan 379 pertanyaan, kitab ini selesai disusun pada tanggal 10 Rabi’ul Awwal 1426 H atau 4 April 2005 di Kuala Tungkal – Jambi.

Kitab ini membahas persoalan keagamaan sehari-hari yaitu persoalan fiqih dalam bentuk pertanyaan dan jawaban langsung dari KH. Muhammad ‘Aly

⁴ Wawancara dengan Ustadh Drs. KH. ‘Abd al-Latif, M.Ag pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015. Informasi tersebut juga bisa dilihat dalam kitab tersebut pada halaman pendahuluan.

dengan mengutip dari beberapa kitab yang *mu'tabarrah* dan juga beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama Indonesia, diantaranya Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari, Shaykh Nawawi al-Bantani dan Shaykh 'Abd al-Samad al-Jawi al-Falimbani.

Riwayat Singkat KH. Muhammad 'Aly Ibn Shaykh 'Abd al-Wahhab Al-Banjary Kuala Tungkal.

KH. Muhammad 'Aly⁵ lahir di Pasar Rebo Bram Itam kanan Kuala Tungkal pada bulan April 1933 dan wafat pada tahun 2011. Nama lengkap beliau adalah KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab al-Naqari al-Banjari al-Tungkali. Ia adalah keturunan suku Banjar, kakeknya bernama Shaykh Isma'il seorang ulama yang terkenal di kabupaten Nagara – Kalimantan Selatan.

KH. Muhammad 'Aly Wahhab merupakan putra pertama dari pasangan KH 'Abd al-Wahhab Ibn Tuan guru H. Ismail Ibn Tuan guru H.M Tohir Ibn Tuan guru H. Shahab al-din, ulama yang sangat dihormati dan pernah belajar di kota Makkah berguru dengan Shaykh Sayyid Yamani, dan Hj. Roqayah yang berasal dari Batu Pahat Johor Malaysia, kedua orang tuanya menikah di kota Makkah.

Ada seorang ulama kalimantan yakni KH. Abdul Salam menyampaikan bahwa masih keturunan Shaykh. Muhammad Arshad al-Banjari. Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari memiliki sebelas orang isteri, isterinya yang kedua bernama *Bidur*, dari isterinya ini Shaykh Muhammad Arshad al-Banjari memiliki empat orang anak yakni; 1. Qadi H. Abu Su'ud, 2, Sa'idah. 3, Abu Naim, 4. H.Shabab al-Din⁶.

Pada usia belasan tahun, KH. Muhammad 'Aly Wahhab pernah dibawa ayahnya ke Makkah selama dua tahun yang kemudian pendidikannya dilanjutkan di Madrasah al-Hidayah al-Islamiyyah Kuala Tungkal setelah itu ke Madrasah

⁵ Lihat Ali Muzakir, *Pemikiran Islam di Jambi; Memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-Naskah Lokal*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2011), 194 – 197 dan Wahyudi Abdul Wahhab, S.Ag, "Tipologi Gerakan Ulama NU Kuala Tungkal Di Era Reformasi", Tesis (Jambi: Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2008)

⁶ Wahyudi Abdul Wahhab, "Pemikiran dan Gerakan Keagamaan KH. Muhammad Ali Wahab", *Jurnal Al-Kautsar* Edisi Perdana Juni 2012, (Jambi: Kanwil Kemenag Propinsi Jambi), 14.

As'ad (1953-1956) di Jambi dan terakhir di Madrasah Diniyyah al-Islamiyyah (1956-1958) di Barabai – Kalimantan Selatan.

KH. Muhammad 'Aly Wahhab berguru ke beberapa guru dan ulama yang terkenal di Jambi maupun di Barabai – Kalimantan Selatan, diantaranya; KH. Ahmad Mughni (Barabai – Kalimantan Selatan), KH. 'Abd al-Qadir (Jambi), KH. 'Abd al-'Aziz (Kuala Tungkal), Tuan Guru KH. Dawud, KH. Ardi, KH. Muhammad Tayyib dan KH. Majid Gaffar⁷.

Walaupun ditengah kesibukannya dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semua tercurah pada menumbuhkembangkan Madrasah Aliyah PHI, namun bukan berarti kesempatan menulis kitab untuk berda'wah lewat tulisan tertutup, terbukti ada beberapa karya beliau yang telah tersebar ketangan masyarakat seperti:

1. *Kitab Tajhizu al-Mayyit*; kitab menerangkan tentang cara mengerjakan memandikan mayit dan mengkafankan dan menyembahyang dan menguburkan dan lainnya.
2. *Fath al-Mubin fi fidayah al-salat wa al-sawm wa al-yamin 'ala mazhabi Abi H{anifah al-Nu'man*.
3. *Idhar al-Haqqi*; kitab ini merupakan kumpulan jawaban masalah-masalah yang muncul di masyarakat Kuala Tungkal dan lainnya.
4. *Al Fatawa al-Tunkaliyah*.
5. *Al-Mabadi al-'Ashrah wa ma yaliha fi al-tariqah*; membahas tentang 10 prinsip-prinsip dasar mengenai tarekat.
6. *Ashrat al-Sa'ah*; kitab ini menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat dengan menukil dari kitab *mukhtasar tadhkirah al-Qurtubi*.
7. *Manaqib Qutb al-Rabbani wa al-Haykal al-Nurani Sayyidi al-Shaykh 'Abd al-Qadir al-Jaylani radiya Allahu 'anhu*.
8. *Majmu'ah al-shalawat wa fadhailuha*
9. *Al-Awrad tariqah qadiriyyah wa naqshabandiyah*

⁷ Informasi guru-guru KH. Muhammad 'Aly Wahhab peneliti peroleh langsung dari anaknya Ustadz Drs. KH. 'Abd al-Latif, M.Ag, sedangkan dalam bukunya Sdr. Ali Muzakir berjudul *Pemikiran Islam di Jambi* dan tesisnya Sdr. Wahyudi 'Abd al-Wahhab juga tidak disebutkan guru-guru beliau.

10. *Al-'Umdah fi Jawazi Ta'khiri Ihram ila Jiddah*

11. *Ta'addudu al-Jum'at*

KH. Muhammad 'Aly Wahhab merupakan mushid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah yang dibai'at pada tahun 1979 dalam usia yang ke-45 tahun, langsung oleh Muhammad Nawawi Ibn al-Siddiq yang berasal dari Berjan Purworejo – Jawa Tengah. Bila melihat silsilah Muhammad Nawawi Ibn al-Siddiq, maka akan bisa sampai ke 'Abd al-Karim Banten dan Shaykh Ahmad Khatib Sambas dengan urutan sebagai berikut ;

Pokok-Pokok Pemikiran Keagamaan Moderat KH. Muhammad 'Aly Ibn Shaykh 'Abd al-Wahhab Al-Banjary Kuala Tungkal

Kitab *al-Fatawa al-Tunkaliyah* karya KH. Muhammad 'Aly Wahhab ini merupakan kumpulan pertanyaan yang disampaikan para jama'ah pengajian setiap KH. Muhammad 'Aly Wahhab mengadakan pengajian di Kuala Tungkal. Kitab ini dikumpulkan, disusun dan ditulis sendiri KH. Muhammad 'Aly Wahhab⁸.

Ada beberapa pemikiran keagamaan moderat yang disampaikan KH. Muhammad 'Aly Wahhab dalam kitab *al-Fatawa al-Tunkaliyah*, antara lain :

⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. KH. 'Abd al-Latif, M.Ag pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015

1. Mewajibkan mengurus anak cina yang sejak kecil oleh keluarga muslim, apabila meninggal dengan pengurusan jenazah sebagaimana pengurusan jenazah orang Islam yang meninggal dunia⁹.
2. Membolehkan seorang muslim menghadiri kematian tetangga yang bukan muslim¹⁰.
3. Sah hukumnya orang kafir yang mewakafkan hartanya ke masjid¹¹.
4. Membolehkan seseorang yang bekerja di perusahaan non muslim untuk menjama' shalat zhuhur kepada shalat ashar dikarenakan tidak diberikan waktu untuk melaksanakan shalat zhuhur tersebut¹².

Berdasarkan pemikiran keagamaan moderat yang dikemukakan oleh KH. Muhammad 'Aly Wahhab di atas tadi, penulis akan menganalisa pemikiran-pemikiran tersebut di atas dengan ;

1. KH. Muhammad 'Aly Wahhab membolehkan mengurus anak cina yang sejak kecil diurus oleh keluarga muslim, apabila meninggal dengan pengurusan jenazah sebagaimana pengurusan jenazah orang Islam yang meninggal dunia. Menurut KH. Muhammad 'Aly Wahhab, bahwa anak cina sejak kecil diurus oleh keluarga muslim kemudian anak tersebut meninggal wajib diurus secara Islam sebagaimana anak-anak Islam apabila anak tersebut belum baligh karena masih bersih dari dosa sebagaimana hadith dari Samrah *anna al-Nabiyya shalla Allahu alayhi wa sallama qala; kullu mawludin yuwladu 'ala al-fitrati fanadahu al-nasa, ya Rasulullahi: wa awladu al-mushrikin ? Qala; wa awladu al-mushrikin (rawahu Abu Bakr al-Barqani)*, mulai dari dishalatkan, dikuburkan dan dikuburkan di perkuburan umat Islam. Adapun kitab rujukan yang digunakan oleh KH. Muhammad 'Aly Wahhab dalam memberikan penjelasan hal tersebut diatas adalah *Majalah Malasiya bilangan 51 bulan Safar 1374 H / Oktober 1954 M.*

⁹ KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab, *al-Fatawa al-Tunkaliyah*, Juz. I, (Kuala Tungkal: 2005), 34.

¹⁰ KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab, *al-Fatawa*,... Juz, I,... 37.

¹¹ KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab, *al-Fatawa*,... Juz. II,... 8.

¹² KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab, *al-Fatawa*, Juz IV,..., 6.

2. KH. Muhammad ‘Aly Wahhab membolehkan seorang muslim menghadiri kematian tetangga yang bukan muslim. KH. Muhammad ‘Aly Wahhab mendasarkan pendapatnya pada firman Allah SWT surat al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya sebagai berikut :

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hal ini menunjukkan bahwa KH. Muhammad ‘Aly Wahhab memandang bahwa dalam urusan *hablu min al-Nas* (hubungan dengan sesama manusia) harus dikerjakan walaupun berbeda dalam aqidah dan keyakinan, akan tetapi jalinan silaturahmi harus tetap dilakukan dalam rangka menjunjung persaudaraan karena seluruh umat manusia, mereka adalah bersaudara antara yang satu dengan yang lainnya dengan alasan bahwa mereka semua adalah putera Adam dan hamba Allah. Ini merupakan *Ukhuwwah Insaniyah ‘Ammah* (persaudaraan antara manusia secara umum)¹³.

3. KH. Muhammad ‘Aly Wahhab, membolehkan orang kafir mewakafkan hartanya ke masjid. Pendapat KH. Muhammad ‘Aly Wahhab terkait hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka toleransi terhadap pemeluk agama lain dan saling bantu membantu, tolong menolong bukan hanya dalam kehidupan kemasyarakatan saja akan tetapi juga dalam kehidupan beragama. Maka, orang kafir boleh mewakafkan hartanya, baik berupa uang dan bahan bangunan ke masjid, sekalipun harta orang kafir tersebut untuk pembangunan masjid¹⁴.

Akan tetapi, sumbangan atau wakaf orang kafir tersebut tidak bersifat mengikat dan tidak dijadikan sarana untuk menimbulkan bahaya (*darar*) atau

¹³ Lihat Yusuf Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 133 – 134.

¹⁴ Lihat Tim, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: MUI Propinsi DKI Jakarta, 2006), 48 – 51.

fitnah, baik bagi umat Islam maupun masjid itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Wahbah al-Zuhayli¹⁵ yang menyatakan bahwa :

“Menurut pendapat yang paling shahih (valid) bahwa orang kafir diperbolehkan membantu pembangunan masjid dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pembangunan masjid seperti menjadi tukang batu dan tukang kayu. Karena hal ini tidak termasuk larangan yang termaktub pada surat al-Taubat ayat 17-18 :

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)

Tetapi, orang kafir tidak boleh menjadi pengurus masjid (ta'mir masjid) atau pengurus yayasan wakaf masjid. Namun, orang kafir diperbolehkan membangun masjid atau memberikan bantuan dana pembangunan masjid dengan syarat hal itu tidak dijadikan sarana untuk menimbulkan bahaya (dharar). Jika dijadikan sarana untuk menimbulkan bahaya atau fitnah, maka hal itu dilarang karena sama dengan masjid *dlihar* (masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah pada masa Rasulullah untuk memecah belah umat Islam)”.

4. KH. Muhammad ‘Aly Wahhab membolehkan seseorang yang yang bekerja di perusahaan non muslim untuk menjama’ shalat zhuhur kepada shalat ashar dikarenakan tidak diberikan waktu untuk melaksanakan shalat zhuhur. Sebagaimana lazimnya ketentuan dalam pelaksanaan shalat jama’, disebutkan bahwa syarat sah shalat jama’ diantaranya; berada di ‘arafah dan muzdalifah, saat dalam bepergian, saat turun hujan dan karena sakit atau berhalangan¹⁶.

Berdasarkan syarat sahnya pelaksanaan shalat jama’ di atas tadi, maka seharusnya terhalangnya seseorang yang menjama’ shalat zhuhur kepada shalat ashar dikarenakan tidak diberikan waktu untuk melaksanakan shalat zhuhur oleh perusahaan non muslim tersebut tidak memenuhi syarat secara hukum fiqih sebagaimana mestinya. Akan tetapi, KH. Muhammad ‘Aly

¹⁵ Lihat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, Juz X (Beirut – Lebanon: Dar al-Fikr, 2009), 482 – 490.

¹⁶ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan oleh Khairul Amru Harahap dkk (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 508 – 514, Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah oleh M.A.Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang; Asy-Syifa’, 1990), 360 – 369 dan H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke. 42 (Bandung; Sinar Baru Algesindo, 2009), 188 – 122.

Wahhab membolehkan seorang muslim tersebut mengerjakan shalat zhuhur yang dijama' kepada shalat ashar.

Hal ini menunjukkan bahwa KH. Muhammad 'Aly Wahhab memiliki pemikiran bahwa sikap profesionalisme dalam bekerja, walaupun di perusahaan non muslim sekalipun, harus ditunjukkan dan juga menegaskan bahwa ajaran Islam tidaklah sesulit yang dibayangkan, dalam agama Islam ada *ruqsah* (kemudahan) dalam menjalankan ibadah shalat (begitu juga ibadah-ibadah lain) kepada mereka yang memiliki kesibukan atau halangan-halangan lain, seperti: hajatan (kenduri), sakit, seminar, lokakarya, perkemahan, lintas alam, kepanitiaan, perlombaan, terkena bencana, terhalang macet dan lain sebagainya meskipun tidak sedang dalam keadaan *safar* (bepergian). Ini menunjukkan bahwa Islam selalu memiliki solusi tepat untuk mengatasi berbagai situasi dan perkembangan zaman. Sebagian imam (ulama) berpendapat bahwa seorang yang mukim boleh menjama' shalatnya apabila diperlukan asalkan tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan¹⁷.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi ;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia juga akan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS, 2:286).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang disampaikan oleh KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhb dalam kitabnya *al-fatawa al-tunkaliyah* di atas tadi, jelas sekali bahwa KH. Muhammad 'Aly Wahhab mengandung konsep *al-Tawwassut*, *al- 'Itidal* dan *al-Tawazun*.

¹⁷ Pendapat ini merupakan pendapat Ibn Sirrin dan Ashhab dari mazhab Maliki, Qaffal, Shashi al-Kabir dari mazhab Syafi'i, Ishaq al-Marwazi, Ibn Munzir, Bukhari, Muslim, Turmudhi Ahmad, Nasa'i. Ibn Majah dan Abu Dawud.

Setiap persoalan yang disampaikan oleh jama'ah pengajian dijawab oleh KH. Muhammad 'Aly Wahhab dengan mengacu kepada prinsip-prinsip toleransi, plurarisme, kemanusiaan, silaturahmi yang tentu saja setiap penjelasan yang disampaikan selalu bersumber kepada al-Qur'an, hadits dan kitab-kitab fiqh mu'tabar yang sesuai dengan persoalan yang disampaikan bahkan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara – Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab adalah salah seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Selatan, yang sejak lahir hingga wafat hidup di Kuala Tungkal Jambi. Beliau adalah keturunan seorang ulama terkenal di kabupaten Nagara Kalimantan Selatan yaitu Tuan Guru KH. 'Abd al-Wahhab Ibn Shaykh Isma'il dan Raqayah yang berasal dari Pahat Zohor Malaysia. KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab merupakan murshid tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah yang dibay'at oleh pada tahun 1979 dalam usia yang ke-45 tahun, langsung oleh Muhammad Nawawi Ibn al-Siddiq yang berasal dari Berjan Purworejo – Jawa Tengah.

KH. Muhammad 'Aly Ibn 'Abd al-Wahhab memiliki karya-karya yang sampai sekarang masih terus dibaca dan dipelajari oleh masyarakat Kuala Tungkal – Jambi. Salah satu karyanya yang berjudul *al-Fatawa al-Tunkaliyah* berisi tentang tanya jawab terkait persoalan keagamaan, baik dalam persoalan fiqh ibadah, sosial – keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ada 4 (empat) pemikiran keagamaan beliau yang dianggap moderat seperti yang telah dijelaskan dalam bab pembahasan diatas yang memuat prinsip-prinsip toleransi, plurarisme, kemanusiaan dan silaturahmi yang semuanya itu bermuara pada konsep pemahaman keagamaan yang *al-Tawwassut, al-'Itidal* dan *al-Tawazun*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muhammad, Rashid Rida., Tth. *Tafsir al-Qur’an al-Hakam al-Syahr bi Tafsir al-Munir*. Juz 2. Beyrut: dar al-Fikr.
- Agus dkk, Hasan Basri., 2013. *Pejuang Ulama Ulama Pejuang Negeri Melayu Jambi; Menelusuri Kiprah Ulama dan Pengembangan Syari’at Islam dan Pendidikan di Negeri Melayu Jambi*. Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya.
- Al-Tabari, Avu Ja’far Muhammad Ibn Jarir., 1978. *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an*. Juz. 2. Beyrut: Dar al-Fikr.
- Al-Wahhab, KH. Muhammad ‘Aly Ibn ‘Abd., 2005. *al-Fatawa al-Tunkaliyah*, Juz. I. Kuala Tungkal: 2005
- Al-Zuhayli, Prof. Dr. Wahbah., 2009. *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, Juz X. Beirut – Lebanon: Dar al-Fikr.
- Burhani, Ahmad Najib. 2010. *Muhammadiyah Jawa*. Jakarta: al-Wasat Publishing House.
- _____, 2012. *al-Tawassut wa al-I’tidal: The NU and Moderatism in Indonesian Islam*. *Asian Journal of Social Science*. Vol. 40.
- El Fadl, Khaled Abou., 2006. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Jakarta: Serambi
- Fattafuddin, Muhammad., “Profil Ulama Jambi: Tuan Guru Syukur Berdakwah dengan Syair”, *Jurnal Al-Kautsar* edisi III, November 2012. Jambi: Kanwil Kemenag Propinsi Jambi, 2012.
- Muzakir, Ali., 2011. *Pemikiran Islam di Jambi; Memperkuat Kajian Islam Melalui Naskah-Naskah Lokal*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Qardhawy, Yusuf., 1999. *Anatomi Masyarakat Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Rasjid, H. Sulaiman., 2009. *Fiqih Islam*, Cetakan ke. 42. Bandung; Sinar Baru Algesindo.
- Rosadi, Muhamad., “Menelusuri Kitab Ulama Pondok Pesantren di Propinsi Jambi”, *Jurnal Jumantara* Vol. 5. No. 2. Tahun. 2014.
- Rusyd, Ibnu., 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Penerjemah. M.A.Abdurrahman dan A.Haris Abdullah. Semarang; Asy-Syifa’
- Sabiq, Sayyid., 2008. *Fikih Sunnah*, Terjemahan oleh Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Tim, 2006. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: MUI Propinsi DKI Jakarta.
- Schrieke, B.J.O. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Diterjemahkan oleh Soergada Poerbakawatja. Jakarta: Bharatara.
- Sirry, Mu’im., 2013. *Polemik Kitab Suci” Tafsir Reformasi atas Kritik Al-Qur’an terhadap Agama Lain*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Wahhab, S.Ag, Wahyudi Abdul., 2008. “Tipologi Gerakan Ulama NU Kuala Tungkal Di Era Reformasi”. Tesis. Jambi: Program Pascasarjana IAIN Sulthan Thaha Saifuddin.

BIODATA PENULIS

Zulkarnain Yani, S.Ag., MA.Hum, lahir di kota Palembang - Sumatera Selatan 22 Nopember 1977. Pendidikan S.1 pada Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S.2 diselesaikan di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi pada Filologi. Saat ini sebagai Peneliti Ahli Madya pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, Kementerian Agama RI dengan bidang kepakaran penelitian pada khazanah keagamaan (manuskrip, seni tradisi dan budaya).

Beberapa karya yang sudah diterbitkan, antara lain : 1) Aspek Budaya Nusantara; Tinjauan Dimensi Humaniora, 2020 (book of chapter) diterbitkan oleh PT. Raness Rancage Media. 2) Katalog Naskah Keagamaan Cirebon 2 (2019) bersama sejumlah penyusun, diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta bekerjasama dengan Penerbit Alvabet. 3) Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Karya Ulama Nusantara, 2018 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 4) Karya-Karya Ulama Priangan di Lembaga Pendidikan Keagamaan (book of chapter) (2018) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 5) Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Daerah, 2017 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 6) Nilai-Nilai Keagamaan dan Kerukunan dalam Tradisi Lisan Nusantara, 2016 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 7) Penelusuran Naskah-Naskah Kuno Keagamaan di Cirebon dan Indramayu, 2016 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 8) Panduan Konservasi dan Digitalisasi Naskah Keagamaan, 2016 (Tim) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 9) Panduan Pengembangan Bacaan Keagamaan Mahasiswa bagi Dosen Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, 2016 (Tim) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 10) Kontekstualisasi Kajian Kitab Kuning di Pesantren, 2015 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 11) Seni Pertunjukan Tradisi Bernuansa Keagamaan: Makna, Fungsi dan Pelestarian, 2015 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 12) Naskah-Naskah Tauhid di Indonesia Bagian Barat dan Kekayaan Khazanah Karya-Karya Ulama Indonesia, 2013 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 13) Koleksi & Katalogisasi Naskah-Naskah Klasik Keagamaan Bidang Tasawuf, 2013 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 14) Pesan-Pesan Sufistik dalam Syair Burung Pingai karya Hamzah Fansuri, 2012 diterbitkan oleh Difara Press. 15) Naskah-Naskah Fikih di Perpustakaan dan Museum Daerah, 2011 (book of chapter) diterbitkan oleh Balai Litbang Agama Jakarta. 15) Naskah al-'Urwah al-Wuthqa karya al-Falimbani; Tradisi dan Ritual Tarekat Sammaniyah di Palembang, 2011 diterbitkan oleh Penamadani.

Websites & social links :

1. <https://scholar.google.com/citations?user=tX64SzcAAAAJ&hl=en>
2. https://www.researchgate.net/profile/Zulkarnain_Yani
3. <https://orcid.org/0000-0003-1898-3087>